

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

PARCERIA TRANSATLÂNTICA EM CHEQUE?

A ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DO ATLÂNTICO NORTE (OTAN) EM MEIO AOS ESTADOS UNIDOS E A RÚSSIA

Carolina Ambinder

20 março de 2025.
DOI: [10.5281/zenodo.15123003](https://doi.org/10.5281/zenodo.15123003)

Resumo

No dia 06 de Março de 2025, o Secretário Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte, afirmou: “a parceria transatlântica permanece o alicerce de nossa Aliança” (OTAN, 2025). Essa afirmação se refere a conjuntura atual incerta da relação entre os países europeus membros da OTAN[1] e os Estados Unidos (EUA), devido a orientação do atual presidente estadunidense, Donald Trump, de reduzir os gastos para com a organização. Esta orientação tem ocorrido, mesmo com os recém completados três anos da Guerra na Ucrânia (2022 – atual), sobre a qual Trump tem buscado uma resolução com os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desconsiderando a participação direta da Europa nas negociações. Além disso, no início deste segundo mandato (janeiro de 2025 – atual), Trump indicou pretensões geopolíticas no Círculo Polar Ártico, voltadas a Groenlândia, também membro da OTAN (como território autônomo da Dinamarca). Desta forma, este policy brief analisa a posição da OTAN em meio a política internacional vigente, com destaque às relações com os EUA e a Rússia.

Antecedentes

Guerra na Ucrânia (2022 – atual)

Em 24 de Fevereiro de 2025, a Guerra Rússia vs. Ucrânia completou três anos. Neste período, especificamente até o dia 04 de Março de 2025, segundo o Departamento de Estado dos Estados Unidos (United States Department of Defense – U.S DoD), foram gastos US\$ 66,5 bilhões com o conflito (DoD, 2025). Conjuntamente, os países europeus, por sua vez, somaram US\$ 69 bilhões em ajuda a guerra, em sua maioria originados de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). No entanto, no dia 03 de Março de 2025, a Casa Branca anunciou que fará uma pausa na assistência militar à Ucrânia (Beale, 2025). Da mesma forma, hoje, na OTAN, os EUA custeiam 64% dos gastos, enquanto a Europa custeia os 36% restante (Beale, 2025); nesse contexto, o governo Trump II prevê a redução da participação estadunidense na manutenção da organização.

Esta não é, entretanto, a única iniciativa vigente com o efeito prático de distanciamento entre os EUA e a Europa, especialmente os países da OTAN. Tratando-se da tentativa de um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, encabeçada por Trump

como uma de suas promessas de campanha, o presidente estadunidense tem dialogado trilateralmente, com os presidentes russo, Vladimir Putin, e ucraniano, Volodymyr Zelensky. No dia 28 de Fevereiro de 2025, porém, em uma reunião entre Trump e Zelesky, Trump elevou o tom em relação a necessidade de aceitação, por parte da Ucrânia, da proposta dos EUA, cujo destaque econômico é a exploração de minerais em terras raras, em troca da garantia de apoio militar pós-cessar fogo. A tentativa de sobreposição dos interesses estadunidenses tem sido percebida ainda sobre o Círculo Polar Ártico, destacando-se a relação com a Groenlândia.

Círculo Polar Ártico: a Groenlândia

“Os próximos anos serão promissores na medida em que nos permitirão perceber se os imperativos ecológicos – presentes no cuidado em resguardar os ecossistemas polares, enquanto patrimônio ‘intocável’ da Humanidade – tenderão, ou não, a ceder face à ‘tentação’ da exploração dos seus tão preciosos recursos” (Duarte, 2015, p. 458). Após uma década, a ambição pela exploração dos ecossistemas polares, observada por Duarte (2015), atinge seu pico.

No caso do Círculo Polar Ártico, em específico, questões climáticas vêm provocando o degelo na região, o que favorece o trânsito sazonal por via marítima de forma mais curta entre o Oriente e Ocidente (Duarte, 2015, p. 258), aumentando a eficiência do comércio internacional. No Ártico, conta-se ainda com a possibilidade de exploração de novas fontes de petróleo e gás e atividades pesqueiras, potencializando o caráter estratégico da região.

Apesar da existência do Conselho do Ártico, formado pela Rússia, Noruega, Islândia, Estados Unidos, Canadá[2], Finlândia, Suécia e Dinamarca (representada por sua região autônoma da Groenlândia) há quase trinta anos, a cooperação e governança no Ártico não são, na prática, muito bem definidas, fruto da complexidade da conjuntura pós-Guerra Fria e o processo de securitização de diversos temas. Contudo, a Rússia é o ator de destaque nesse espaço e isto se deve ao fato deste ser o país que detêm o maior número de navios-quebra gelo do mundo, sendo a única frota nuclear deste tipo (Pereira, De Oliveira, Martins e Campos, 2024, p. 153). É, assim, uma vantagem quanti e qualitativa para uma maior e melhor atuação na região.

Sob essa perspectiva geopolítica, de interação entre uma delimitação espacial e relações de poder, Donald Trump discursou no Congresso dos EUA, em 04 de Março de

2025, incluindo em sua fala a ambição de “tomar a Groenlândia de um jeito ou de outro” (BBC News Brasil, 2025). Esta afirmação é de cunho expansionista e considera a proximidade geográfica da região autônoma da Dinamarca no subcontinente norte-americano e importantes depósitos de minério de ferro (Duarte, 2015, p. 460), refletindo a maior atenção dos EUA ao tema desde a sua nova Estratégia para o Ártico, lançada em 2024 (Wiltgen, 2024).

Resultados

A pausa da ajuda estadunidense a Ucrânia e a redução dos gastos da potência hegemônica na OTAN colocam em cheque a histórica parceria entre a Europa e os Estados Unidos, consolidada desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A criação da OTAN, inclusive, foi consequência dessa conjuntura, institucionalizando a cooperação internacional em defesa através do referido pacto de segurança coletiva[3], em 1949.

Por um lado, a dinâmica trilateral (EUA, Rússia e Ucrânia) de negociação sobre a Guerra Rússia vs. Ucrânia modifica, portanto, a ordem mundial vigente há oito décadas, afastando a Europa, com ênfase na OTAN, das principais decisões sobre segurança internacional. Por outro, resgata-se a dinâmica da Guerra Fria (1945 - 1991), de protagonismo dos EUA e Rússia (então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS) no sistema.

Finalmente, um ponto de preocupação tanto para a relação entre os EUA e a OTAN quanto entre os EUA e a Rússia é o Ártico. Pois, ao posicionar-se de forma verbalmente incisiva sobre a Groenlândia, Trump gera uma animosidade diplomática com um também membro da OTAN, a Dinamarca, cuja resposta prática foi o anúncio do aumento da segurança militar na referida região autônoma (JP News, 2025) e a vitória do partido de centro-direita nas eleições de 11 de Março de 2025. Ao desejar projetar-se mais no Ártico, os EUA esbarram no ator central deste Círculo Polar: a Rússia.

Recomendações

Sobre a relação entre os EUA e a OTAN, em primeiro lugar, tem-se que, no dia 06 de Março de 2025, o Secretário Geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte, afirmou: “a parceria transatlântica permanece o alicerce de nossa Aliança” (OTAN, 2025). Em outras palavras, espera-se que a relação entre os referidos atores permaneça aprofundada e livre de tensões, principalmente para uma maior segurança relativa ao funcionamento e existência da maior aliança militar do planeta.

Isto não exclui, todavia, a necessidade da Europa, em especial dos países-membros da OTAN, de aumentar seus gastos militares, reduzindo sua dependência em relação aos EUA e, através da balança de poder, aumentando seu efeito dissuasório sobre a Rússia. [4]Atualmente, apenas 23 dos 32 países-membros da organização cumprem a meta de 2% de gasto do Produto Interno Bruto (PIB) com defesa (Madslien, 2025), com destaque a Polônia, que atingiu 4,7% do seu PIB para gastos no setor, no contexto da Guerra na Ucrânia).

A relação entre os EUA e a Rússia, por sua vez, deve lembrar a importância da diplomacia, o que, por parte dos EUA, não deve desconsiderar a valorização de democracias como a Ucrânia e outros países europeus, conforme as premissas da política externa estadunidense. Os EUA e a Rússia tratam-se das superpotências responsáveis pelo maior arsenal nuclear do mundo, de modo que instabilidades nesta relação podem ameaçar a segurança internacional como não se vê desde a Crise dos Mísseis Soviéticos em Cuba (1962), maior tensão da Guerra Fria.

Um ponto de atenção é o desejo de maior atuação estadunidense no Ártico, o que requer aumento da capacidade militar do país na região; ou seja, não apenas a detenção de meios, mas também a capacidade de operacionalizá-los, a exemplo de exercícios conjuntos e simulações multidomínio, com as componentes terrestre, aérea e naval.

Considerações Finais

A redução de participação financeira dos EUA na OTAN levanta questionamentos sobre o formato e a continuidade da organização, uma vez que esta favorece não apenas a aquisição de meios militares, mas também a pesquisa no setor, promovendo Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) para o futuro do mesmo. tange à igualdade de gênero. Sabe-se, por exemplo, que o investimento na criação de empregos impacta todas as pessoas, mas sem o enfoque de gênero, fatalmente deixaríamos em segundo plano as questões relacionadas à discriminação e à plena participação das mulheres no mercado de trabalho. Nesse caso, negligenciar o fator gênero poderia, inclusive, exacerbar em vez de mitigar a desigualdade. De uma perspectiva interseccional, essa desigualdade seria ainda mais agravada, pois as realidades de milhões de mulheres e meninas seriam invisibilizadas.

Mas, uma vez que os países europeus membros da OTAN coloquem em prática a conscientização da necessidade de aumento dos gastos em defesa (alguns deles, para minimamente atingir os 2% do PIB recomendados pela OTAN), a redução da participação dos EUA pode ser compensada.

Esta compensação é possível também na ajuda financeira a Ucrânia na guerra contra a Rússia, ajuda essa na qual os EUA anunciaram pausa. A Rússia tem aumentando exponencialmente os seus gastos militares, mantendo o alerta da comunidade Ocidental acerca da segurança internacional. Sobre a Guerra Rússia vs. Ucrânia, assim, percebe-se que, por trás das tentativas de negociação em uma arquitetura trilateral, gerida centralmente pelos EUA, está o futuro da relação entre as referidas superpotências e a configuração da política internacional no longo prazo.

Por fim, lembra-se que, ao mesmo tempo em que o Círculo Polar Ártico remete a disputa multidimensional (política, econômica e militar) de poder entre os EUA e a Rússia, é também palco para a manutenção das relações entre a principal potência do mundo e a OTAN. Afinal, a região é composta por diversos membros desta organização, como o Canadá, a Dinamarca, na figura da Groenlândia, a Islândia, a Finlândia e Suécia - estas duas últimas ingressantes em 2023 e 2024, respectivamente, como consequência da instabilidade regional (e potencialmente global) da Guerra Rússia vs. Ucrânia. A parceria transatlântica entre a Europa e os EUA enfrenta obstáculos, em especial na figura da OTAN, e sua estabilização será determinante para a configuração da relação entre os EUA e a Rússia, atores centrais da política internacional.[5]

Referências

BBC News Brasil. 05 de Março de 2025. Ameaça ao Brasil e 'tomar Groenlândia de um jeito ou de outro': 7 destaques do discurso de Trump no Congresso. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c20drygrj1o>.

Beale, Jonathan. 04 de Março de 2025. Trump suspende ajuda militar à Ucrânia: Europa consegue deter a Rússia sem os EUA? BBC News Brasil. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/cwye6e7gpezo>.

DoD, Departamento de Estado. 04 de Março de 2025. U. S Security Cooperation with Ukraine. <https://www.state.gov/bureau-of-political-military-affairs/releases/2025/01/u-s-security-cooperation-with-ukraine>.

Duarte, Paulo. 2015. O dragão lança Fogo No Gelo: O Ártico E a Antártida No Quadro Da Nova Rota Da Seda Chinesa. Coleção Meira Mattos: Revista Das Ciências Militares 9 (35), 457-70. <http://www.ebrevistas.eb.mil.br/RMM/article/view/521>.

JP News. 28 de Janeiro de 2025. Dinamarca investirá 2 bilhões de euros para a segurança no Ártico e Atlântico Norte. <https://jovempan.com.br/noticias/mundo/dinamarca-investira-2-bi-de-euros-para-seguranca-no-artico-e-atlantico-norte.html>.

Lendon, Brad. 07 de Março de 2025. OTAN pode sobreviver sem apoio dos Estados Unidos, dizem analistas. CNN Brasil. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/otan-pode-sobreviver-sem-apoio-dos-estados-unidos-dizem-analistas/>.

Madslie, Joen. 07 de Março de 2025. Por que a Suécia 'já não é um país em que não se pode confiar'. BBC News Brasil. <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4gp9d41zweo>.

OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. 06 de Março de 2025. NATO Secretary General: The transatlantic partnership remains the bedrock of our Alliance. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_233569.htm.

Pereira, Analúcia. De Oliveira, Eduardo. Martins, Júlio. Campos, Ronaldo. 2024. A Geopolítica Do Ártico: Plataforma De projeção Dos Interesses Russos No cenário geopolítico Mundial. Coleção Meira Mattos: Revista Das Ciências Militares 18 (62), 147-160. <https://doi.org/10.52781/cmm.a136>.

Tortella, Thiago. 24 de Janeiro de 2025. Trump: "Adoraria ver o Canadá ser o 51º estado" dos EUA. CNN Brasil. <https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/trump-adoraria-ver-o-canada-ser-o-51-estado-dos-eua/>.

Wiltgen, Guilherme. 26 de Julho de 2024. Nova Estratégia do Departamento de Defesa dos EUA pede maior presença no Ártico, incluindo mais operações e exercícios militares. Defesa Aérea & Naval. <https://www.defesaaereanaval.com.br/geopolitica/nova-estrategia-do-departamento-de-defesa-dos-eua-pede-maior-presenca-no-artico-incluindo-mais-operacoes-e-exercicios-militares>.

[1] Os países-membros da OTAN podem ser consultados em: https://www.nato.int/nato-welcome/index_pt.html

[2] Estado soberano sobre o qual Trump também realizou comentários expansionistas neste mandato, afirmando que "Adoraria ver o Canadá ser o 51º estado" dos EUA (Tortella, 2025).

[3] A OTAN é a aliança militar do Ocidente e o artigo 5º de sua Carta prevê que um ataque a um país-membro será considerado um ataque a todos, demandando resposta do coletivo.

[4] Neste caso, o conceito de "balança de poder" refere-se a dinâmica de armamento mútuo entre determinados atores, a partir do qual o poder de um balanceia o de outro, dissuadindo (desestimulando) determinadas ações conflitivas.

[5] Este policy brief não se propôs a analisar o papel da China na referida conjuntura, mas registra a importância de se acompanhar a aliança fortalecida entre este país, a Rússia e a Coreia do Norte, devido a Guerra Rússia vs. Ucrânia, em uma parceria trilateral nunca vista na história, e com peso econômico, militar (nuclear) e populacional.

Carolina Ambinder (ECEMAR / UniLaSalle-RJ / InterAgency Institute): Doutora em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Carolina Ambinder e Chefe de Política e Estratégia na Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), Profa. de Relações Internacionais no UniLaSalle-RJ, e Pesquisadora de Global Security no InterAgency Institute (IA)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7503-3809>

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
